

УДК 338.48:379.857 EDN: PHSLBX
DOI: 10.5281/zenodo.14510985

УПАРТЕНЕ Александра Сергеевна

*Балтийский Федеральный университет им. И. Канта,
ОНК «Институт управления и территориального развития» (Калининград, РФ)
e-mail: alexandria.assol@mail.ru*

МИТРОФАНОВА Анна Владимировна

*Балтийский Федеральный университет им. И. Канта,
ОНК «Институт управления и территориального развития» (Калининград, РФ)
e-mail: mitrofanova-anna@mail.ru*

КРОПИНОВА Елена Геннадиевна

*Балтийский федеральный университет им. И. Канта,
ОНК «Институт управления и территориального развития» (Калининград, РФ)
доктор географических наук, доктор экономики, доцент; e-mail: kropinova@mail.ru*

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ КРУИЗНОГО ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Необходимость трансформации сферы круизного туризма обусловлена рядом причин, таких как изменение предпочтений туристов, предъявление более высоких требований к качеству туристского продукта, рост конкуренции, политическая ситуация в мире, акцент на развитие отрасли внутреннего туризма и другими. Перечисленные вызовы сферы круизного туризма требуют создание новых подходов и инструментов исследования в целях раскрытия потенциала круизного туризма в России. В частности, в рамках пространственного подхода особую актуальность имеет инструмент выделения перспективных территорий для организации морского круизного туризма путём формирования туристских рекреационных кластеров круизного туризма. Целью исследования является предложение нового подхода к систематизации данных о круизном туризме, который может способствовать его развитию. Задачами исследования являются: обоснование значимости изучения сферы морского круизного туризма, его положительное влияние на экономику страны, выделение предпосылок организации морского круизного туризма в России, предложения развития данной отрасли. В статье рассмотрены научные работы российских учёных, посвящённые вопросам изучения круизного туризма и приведён перечень предпосылок появления и организации круизного туризма в Российской Федерации. Также в статье предлагается выделение туристско-рекреационных кластеров как новых инструментов, способствующих развитию круизного туризма, и выдвигается предположение о перспективных территориях создания кластеров в России.

Ключевые слова: *круизный туризм, туристско-рекреационный кластер, факторы формирования кластера, водные ресурсы, центры круизного туризма в России, туристский продукт*

Для цитирования: Упартене А.С., Митрофанова А.В., Кропинова Е.Г. Анализ факторов формирования кластеров круизного туризма в Российской Федерации // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №4. С. 26–35. DOI: 10.5281/zenodo.14510985.

Дата поступления в редакцию: 11 сентября 2024 г.

Дата утверждения в печать: 1 ноября 2024 г.

UDC 338.48:379.857 EDN: PHSLBX
DOI: 10.5281/zenodo.14510985

Alexandra S. UPARTENE

*Immanuel Kant Baltic Federal University,
POC "Institute of Management and Territorial Development" (Kaliningrad, Russia)
e-mail: alexandria.assol@mail.ru*

Anna V. MITROFANOVA

*Immanuel Kant Baltic Federal University,
POC "Institute of Management and Territorial Development" (Kaliningrad, Russia)
e-mail: mitrofanova-anna@mail.ru*

Elena G. KROPINOVA

*Immanuel Kant Baltic Federal University,
POC "Institute of Management and Territorial Development" (Kaliningrad, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in Geography, Associate Professor; e-mail: ekropinova@kantiana.ru*

ANALYSIS OF FACTORS OF FORMATION OF CRUISE TOURISM CLUSTERS IN THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract. *The need to transform the cruise tourism sector is due to a number of reasons, such as changing tourist preferences, higher demands on the quality of the tourist product, increased competition, the political situation in the world, an emphasis of the domestic tourism industry, and others. The listed challenges of the cruise tourism sector require the creation of new approaches and research tools in order to unlock the potential of cruise tourism in Russia. In particular, of the spatial approach, the tool for identifying promising territories for organizing sea cruise tourism by forming tourist and recreational clusters of cruise tourism is of particular relevance. The relevance of the work is to propose a new approach to systematizing data on cruise tourism, which can contribute to its development. The objectives of the study are: substantiation of the importance of studying the sphere of sea cruise tourism, identification of prerequisites for organizing sea cruise tourism in Russia, proposals for the development of this industry. The article is an overview of the general factors of the formation of sea cruise tourism in Russia through the analysis of scientific publications of the authors involved in the study of this issue, a tool for the formation of tourist and recreational clusters of cruise tourism in the country. To this end, the article highlights the factors of formation of a tourism and recreation cluster and puts forward an assumption about promising areas for the creation of clusters in Russia.*

Keywords: *cruise tourism, tourist and recreational cluster, factors of cluster formation, water resources, cruise tourism centers in Russia, tourist product*

Citation: Upartene, A. S., Mitrofanova, A. V., & Kropinova, E. G. (2024). Analysis of factors of formation of cruise tourism clusters in the Russian Federation. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(4), 26–35. doi: 10.5281/zenodo.14510985. (In Russ.).

Article History

Received 11 September 2024

Accepted 1 November 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Туристская отрасль как отдельная составляющая экономики страны имеет предрасположенность к динамичному развитию, что вызвано рядом причин: разработкой программных документов, создание новых туристских продуктов, внедрение высокотехнологичных разработок в отрасль, обновление туристской и обеспечивающей инфраструктуры, влияние международных отношений, повышение требований к качеству туристских услуг, адресность туристского продукта к конкретной целевой аудитории, освоение новых туристических маршрутов и видов рекреации, а также новые подходы к исследованию и управлению отраслью. В последнее время складывается тенденция максимальной адаптации туристского продукта под запрос туриста, от чего напрямую зависит конкурентоспособность отрасли. Современному путешественнику интересны предложения нестандартных туристских продуктов с долей экзотики и индивидуально сформированные под его желания. В этой стезе потенциальное развитие может получить круизный туризм.

С целью развития круизного туризма был разработан целый ряд документов, нацеленных на стимулирование его развития. В качестве самостоятельного вида туризма он выделен в Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года¹ (далее Стратегия). Во исполнении Стратегии была разработана Концепция развития круизного туризма в Российской Федерации на период до 2024 года². Несмотря на это, «объёмные показатели круизного судоходства на внутренних водных путях России на протяжении последних лет имеют стабильно невысокие значения без существенной положительной динамики. По данным общероссийского отраслевого объединения работодателей "Российская палата судоходства", эксплуатируется менее 100 судов, средний возраст которых более 40 лет»¹.

Не случайно ряд авторов также обращают внимание на недостаточное развитие этого приоритетного направления. Так, согласно данным, представленным в статье Обороина М.С. [1], доля России в мировом туристском потоке круизных туров составляет не более 1,75% (2019 г.). Круизный туризм является для России довольно молодым видом туризма, который ещё не получил такого широкого распространения, как в других странах. Несмотря на то, что Россия занимает небольшую долю в общем турпотоке круизного туризма, существуют предпосылки развития данного вида туризма в стране – водный потенциал многих регионов, традиции, рост спроса на новые туристские продукты. Ещё одной причиной повышения интереса представителей туристической индустрии к круизному туризму в России является нестабильная политическая обстановка в мире, обуславливающая негативные изменения в туризме, выраженные снижением турпотока. По состоянию на лето 2024 г. для россиян закрыты многие страны для путешествий, в том числе и международные круизные маршруты, в связи с этим, повышается мотивация российской туристической отрасли предлагать эффективные решения по развитию внутреннего круизного туризма с акцентом на результаты этих решений, конкурентоспособных по сравнению с зарубежными предложениями и соблюдающих условия динамичного развития отрасли: развитие инфраструктуры, мультипликативный эффект и синергетический эффект.

О необходимости развития круизного туризма заявляют в своих научных работах Обороин М.С., Сарафанова А.Г., Сарафанов А.А., Галимова Л.И., Галимов Ш.Ш., Миненкова В.В., Филобок А.А., Хуснутдинова С.Р., Афанасьева А.В. и др. Например, Сарафанова А.Г. и Сарафанов А.А. [2] приводят несколько причин эффективности развития круизного туризма для региональной экономики, среди которых следует

¹Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года» от 20.09.2019 №2129-р (ред. от 07.02.2022) // КонсультантПлюс.

²Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Концепции развития круизного туризма в Российской Федерации на период до 2024 года» от 28.01.2022 №117-р (ред. от 13.10.2022) // КонсультантПлюс.

выделить поступление средств в местный бюджет, маркетинг туристских возможностей региона и вовлечение инвестиций в развитие транспортной и туристской инфраструктуры. Несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19, авторы отмечают рост спроса на речной круизный туризм в России. Галимова Л.И. и Галимов Ш.Ш. [3] также пришли к выводу о востребованности круизного туризма в России, обозначив проблемы, связанные с развитием круизного туризма в стране – отсутствие инфраструктуры, недостаток предложений туристских продуктов круизного туризма. Также необходимо отметить вклад таких учёных, как: Миненкова В.В., Филобок А.А., Коновалова А.В., Морозова А.Н., Плотникова В.С., Глушанок Т.М., Хуснутдинова С.Р., Афанасьева А.В., Жиленко В.Ю., которые исследовали потенциал развития круизного туризма в Азово-Черноморском бассейне, в Карелии, в Татарстане и в Арктике [4]. Анализ ряда других научных публикаций, посвящённых проблематике круизного туризма [5, 6, 7, 8], позволил сделать вывод о динамике повышения спроса на круизный туризм в современных реалиях, а следовательно, и о необходимости развития данного туристского направления.

Результаты научных работ российских и зарубежных учёных, позволяют определить основные аспекты, способствующие успешной организации круизного туризма: использование научных подходов при управлении сферой круизного туризма, наличие необходимой инфраструктуры, поддержка государства, грамотная политика в принятии нормативно-правовой базы и поиск квалифицированных кадров для организации эффективной работы данной сферы. Предлагаемые меры не являются исчерпывающими, для масштабных положительных перемен в отрасли требуется выделение конкурентоспособных центров круизного

туризма в рамках кластерного подхода. Данный подход подразумевает выявление факторов, методов, инструментов и структуры кластеров круизного туризма в России.

Следует расширить перечень 15 перспективных туристских укрупнённых инвестиционных проектов, обозначенных в Концепции ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ»³ и предусмотреть в новой редакции Концепции включение в него Калининградской области в том числе в рамках направления «круизный туризм». К такому заключению авторы статьи пришли по результатам изучения возможностей для развития круизного туризма на территории нашей страны.

По состоянию на 2021 г., согласно проведённого нами анализа, в России насчитывается более 65 туристских кластеров. Среди них следует выделить формирующиеся кластеры круизного туризма, а также выделить потенциальные кластеры круизного туризма, не имеющие на данный момент статуса туристского кластера.

Анализ формирования кластеров круизного туризма следует начать с исследования факторов их образования. Для выполнения этой цели рассмотрены проекты формирования туристско-рекреационных кластеров, имеющих специализацию круизного туризма в России (табл. 1).

Г.Н. Лихошерстова и А.Ю. Лихошерстов [10] выделяют следующие факторы образования туристско-рекреационного кластера в конкретном регионе: инфраструктурные, институциональные, экономические, территориальные, организационные. В то же время доктор исторических наук В.А. Скопа [11] обращает внимание на ресурсную составляющую, выделяя уникальные туристские ресурсы, целевую составляющую, определяя в качестве главной цели организации кластера предпринимательскую деятельность.

³Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)" от 05.05.2018 №872-р (ред. от 11.07.2019) // КонсультантПлюс.

Таблица 1 – Формирующиеся кластеры круизного туризма в России⁴

Краткое описание и цель кластера	Территория	Состав кластера и маршруты
Кластер «Русские берега»		
<p>Формирование единого круизного маршрута, объединяющего туристские районы-субкластеры – центры развития речного круизного туризма Волго-Балтийского водного пути.</p> <p><i>Эффективность проекта:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • возрождение и актуализация исторического культурного наследия; • увеличение объема и разнообразия рекреационных и туристских услуг; • развитие социальной инфраструктуры территорий; • стимулирование деловой активности субъектов предпринимательства; • развитие береговой инфраструктуры субкластеров; • формирование позитивного имиджа субкластеров как территории перспективного развития туризма; • создание новых рабочих мест и увеличения доходов граждан, занятых, в т.ч. в сфере туризма 	<p><i>Субкластеры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • «Череповец – горячее сердце Русского Севера (г. Череповец) • «Приозёрный» (г. Белозерск); • «Вытегорье – корабельная сторона» (с. Девятины); • «Русские берега. Никольская сторона» (п. Шексна); • «Берег русской старины» (с. Устье) • «Северная Филадельфия» (г. Кириллов) 	<ul style="list-style-type: none"> • причал для приёма пассажирских судов; • станция обслуживания маломерных судов; • «Познавательный-развлекательный комплекс «Былинное Белоозеро» на территории Белоозерского кремля; • реконструкция купеческого дома для размещения объекта туризма; • лодочная станция; • гостиница (с. Устье); • автокемпинг «Кузьминка»; <p><i>Строительство:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • музейно-туристского комплекса «Богоявленский»; • объекта туризма в с. Девятины; • культурно-развлекательного торгового центра; • объекта туризма или придорожного сервиса (355-й км федеральной автодороги Вологда – Медвежьегорск); • придорожного кемпинга или кафе; • туристско-рекреационного комплекса с аквапарком; • интерактивного музейного комплекса «Волго-Балт»; • причала для судов, яхтенного клуба <p><i>Круизные маршруты:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Волго-Балтийский водный путь
Кластер «Волжское море»		
<p>Создание круизных программ, развитие внутреннего и водного туризма</p>	<p>Тверская обл., Конаковский муниципальный район, ОЭЗ «Завидово»; Калязин; Кимры; Конаково; Тверь; Весьегонск</p>	<p><i>Строительство:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • речного вокзала; • отелей; • крытого семейного центра; • горнолыжного круглогодичного склона; • спортивного центра; • детского парка <p><i>Круизные маршруты:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • р. Волга и акватория «Московского моря»
Кластер «Морской фасад»		
<p>АО «Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад» является</p>	<p>г. Санкт-Петербург</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Пассажирский порт «Морской фасад»; • Pribaltiyskaya St. Petersburg;

⁴ Сост. по: «Инвестиционный портал регионов России». URL: <https://investinregions.ru/projects/sozдание-turistsko-rekreatsionnogo-klastera-russkie-berega/?ysclid=m0tws3qt9q9549649>; «Флагман туризма: как развивается главный объект кластера «Волжское море» // газета «Тверские ведомости». URL: <https://vedtver.ru/news/society/flagmanturizma-kak-razvivaetsja-glavnyj-obekt-klastera-volzhscoe-more>; Пассажирский порт «Морской фасад». URL: <https://portspb.ru/?ysclid=m0twz79ka07546659>; АО «Терра Нова» // Официальный сайт проекта «Морской фасад». URL: <https://mfspb.ru>

<i>Краткое описание и цель кластера</i>	<i>Территория</i>	<i>Состав кластера и маршруты</i>
<p>единым круизно-паромным оператором морских пассажирских терминалов в С.-Петербурге. Инфраструктура общества составляет систему из Пассажирского порта Санкт-Петербург, Морского вокзала, 4 терминалов (морских вокзалов) и 7 причалов. В рамках кластерной системы порт может выступать основой для создания кластера морского круизного туризма в г. С.-Петербург. Цель кластера – развитие морского круизного туризма в России</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Фитнес клуб XFit; • Лаундж-бар; • Кафе «Светлое кафе» • Ледовый каток; • Кафе-коворкинг «Мы – соседи»; • Клиника «МедСвет»; • Стоматология «Эверест»; • Киберспортивная арена «Colizeum»; • Торгово-развлекательный комплекс «Шкиперский молл»; • Пиццерия «Додо пицца»; • Санкт-Петербургский горный университет; • Автозаправочная станция «Роснефть» <p><i>Круизные маршруты:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • С.-Петербург – Москва; • С.-Петербург – Калининград; • С.-Петербург – Карелия; • С.-Петербург – Мурманск; • С.-Петербург – страны Балтийского моря

Сравнивая представленные в табл. 1 кластеры круизного туризма, а также анализируя приведённые выше научные труды, можно сформулировать собственный ряд факторов, представляющих симбиоз перечисленных выше и определяющих формирование кластера на той или иной территории и обосновать их применение: ресурсная составляющая, инфраструктурная составляющая, институциональная (организационная составляющая). Изучение влияния каждого из факторов позволяет сформулировать ряд требований, обусловленных этими факторами.

Во-первых, главной особенностью формирования туристского кластера круизного туризма является наличие на его территории водных ресурсов, культурно-исторического наследия, территория должна быть привлекательна для туристов с точки зрения климатических условий, также необходимо соблюдение геополитических факторов на рассматриваемой территории. Представленные в таблице кластеры соответствуют этой особенности: на территории туристско-рекреационного кластера «Русские берега» расположены достопримечательности г. Череповца (Северсталь),

п. Шексна (Шекснинская ГЭС), г. Кириллова (Кирилло-Белозерский монастырь, Ферапонтов монастырь), г. Белозерска (Белозерский Кремль, развлекательный парк «Былинное Белозеро»), с. Устья (Спасо-Каменный монастырь). Кластер «Волжское море» представлен Ивановским водохранилищем, спортивно-развлекательным комплексом, рекреационной зоной. Санкт-Петербург, представленный кластером «Морской фасад» является центром направления турпотоков, с точки зрения культурно-исторического туризма.

Во-вторых, ключевой составляющей для организации туристско-рекреационного кластера является целевое расположение объектов инфраструктуры, среди которых: точки питания, торгово-развлекательные комплексы, транспортные узлы, культурно-познавательные комплексы, театры, стадионы и портовая инфраструктура. В рассмотренных выше кластерах запланировано строительство и реконструкция необходимой инфраструктуры. Одним из главных отличий туристского кластера круизного туризма от любых других туристско-рекреационных кластеров, это не только наличие водных ресурсов, но и сформированные

предложения туристических продуктов – регулярное осуществление круизных программ по маршрутам. В туристско-рекреационном кластере «Русские берега» такие туристские продукты сформированы по круизному маршруту Балтийского водного пути, а в туристско-рекреационном кластере «Волжское море» осуществление речных круизных программ предполагается по реке Волга. «Кластер «Морской фасад» открывает путь к Балтийскому, Белому, Баренцеву морям, а также раскрывает перечень программ речного круизного туризма»⁵. Приведённые в табл. 1 кластеры речного круизного туризма находятся на стадии реализации, согласно инвестиционным паспортам, данные проекты будут реализованы до 2025 г. «Морской фасад» – является проектом, который потенциально может стать кластером круизного туризма в ближайшее время, так как обладает необходимыми отличительными чертами туристско-рекреационного кластера.

В-третьих, институциональная (организационная составляющая). Среди главных особенностей туристско-рекреационного кластера следует выделить: системный подход к развитию территорий; наличие цели создания кластера, каждый кластер выполняет конкретную функцию в стратегии развития туризма региона и нельзя не отметить, что ключевой составляющей цели для субъектов внутри кластера является предпринимательская деятельность; наличие целевой аудитории у кластера, адаптация туристских продуктов в рамках кластера под конкретного потребителя; взаимодействие субъектов туристического бизнеса внутри кластера, что означает здоровую конкуренцию и партнёрские отношения во благо общей цели кластера; создание специализированной инфраструктуры, что подразумевает конкретное строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры под каждый отдельно рассматриваемый кластер; нацеленность на создание бренда кластера, то есть

выявление уникальности кластера среди других рекреаций [9]. Следует отметить, что только симбиоз перечисленных особенностей может сформироваться в туристско-рекреационный кластер круизного туризма.

В настоящее время в России насчитывается 67 морских портов, из которых в качестве перспективных туристских кластеров круизного туризма следует отметить преимущественно пассажирские порты и те, которые находятся в городах, благоприятных для осуществления туристской деятельности. Например, разработку кластерной модели морского круизного туризма в России можно начать с формирования кластеров в следующих городах: Калининград, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Сочи, Астрахань, Владивосток, Корсаков, Магадан, Анадырь, Мурманск. Порты в приведённых городах актуальны для основания туристско-рекреационных кластеров, так как эти портовые города могут открыться для туристов с точки зрения круизного туризма. Например, города Калининград, Санкт-Петербург изначально являются центрами культурно-исторического туризма, Ростов-на-Дону, Сочи, Астрахань являются центрами пляжного отдыха и рекреации, Владивосток, Корсаков, Магадан, Анадырь, Мурманск специализируются на экстремальном, экспедиционном туризме, соответственно, формирование туристско-рекреационных кластеров в этих городах позволит получить уникальный опыт организации разносторонних круизных программ, строительства обеспечивающей инфраструктуры, внедрение новых туристских продуктов и привлечение целевой аудитории, создание новых сегментов рынка (рис. 1).

Особое значение имеет обозначение развития круизного (и яхтенного) туризма как одного из приоритетов национальной морской политики на Атлантическом региональном направлении в Морской доктрине Российской Федерации⁶.

⁵ Пассажирский порт «Морской фасад»: официальный сайт. URL: <https://portspb.ru/?ysclid=m0twz79ka07546659>

Рис. 1 – Карта потенциальных центров кластеров морского круизного туризма в России

Для создания предложенной системы кластеров круизного туризма необходимо произвести подробное исследование, включающее в себя детальное изучение особенностей организации круизного туризма, существующих маршрутов, программ, организаций. Необходимым требованием является также проведение балльной оценки потенциальных городов-портов, на основе которой можно будет выявить перспективные территории для формирования туристско-рекреационных кластеров круизного туризма и составление классификации портов по уровню влияния факторов

формирования кластеров, что поможет в разработке эффективных мер по минимизации негативных явлений организации круизного туризма в портовых городах. Также необходимо сопоставить зарубежный опыт образования туристских кластеров и определить их эффективность. Следует отметить особую роль органов государственной власти, туроператоров и представителей туристской индустрии в рамках сотрудничества для разработки карт и приложений туристских круизных кластеров, а также применения собранных данных на практике.

Список источников

1. Оборин М.С. Тенденции и особенности развития круизного туризма // Современные проблемы сервиса и туризма. 2021. Т.15. №3. С. 7-18. DOI: 10.24412/1995-0411-2021-3-7-18.
2. Сарафанова А.Г., Сарафанов А.А. Обзор влияния COVID-19 на круизную индустрию // Современные проблемы сервиса и туризма. 2021. Т.15. №3. С. 19-29. DOI: 10.24412/1995-0411-2021-3-19-29.
3. Галимова Л.И., Галимов Ш.Ш. Морские круизы в России: современное состояние и проблемы развития // Современные проблемы сервиса и туризма. 2021. Т.15. №3. С. 30-38. DOI: 10.24412/1995-0411-2021-3-30-38.
4. Миненкова В.В., Филобок А.А., Коновалова А.В., Морозов А.Н. Круизный туризм в Азово-Черноморском бассейне России // Современные проблемы сервиса и туризма. 2021. Т.15. №3. С. 69-83. DOI: 10.24412/1995-0411-2021-3-69-83.
5. Плотникова В.С., Глушанок Т.М. Экскурсионные и досуговые услуги туристам с элементами иммерсивности в местах стоянок круизных теплоходов в Карелии // Современные проблемы сервиса и туризма. 2021. Т.15. №3. С. 84-96. DOI: 10.24412/1995-0411-2021-3-84-96.

⁶Указ Президента РФ от 31.07.2022 №512 (ред. от 13.08.2024) «Об утверждении Морской доктрины Российской Федерации» // КонсультантПлюс.

6. Khusnutdinova S.R. Cruise Tourism in the Republic of Tatarstan // *Service and Tourism: Current Challenges*. 2021. Vol.15. Iss.3. Pp. 97-108. DOI: 10.24412/1995-0411-2021-3-97-108.
7. Афанасьева А.В. Круизный туризм в Антарктике: состояние и актуальные тренды // *Современные проблемы сервиса и туризма*. 2021. Т.15. №3. С. 126-148. DOI: 10.24412/1995-0411-2021-3-126-148.
8. Zhilenko V.Yu. Sea cruise tourism in specially protected natural areas of Arctic // *Service and Tourism: Current Challenges*. 2021. Vol.15. Iss.3. Pp. 149-156. DOI: 10.24412/1995-0411-2021-3-149-156.
9. Виноградова М.В. Ульяновченко Л.А. Региональные туристские комплексы и кластеры: общие черты и основные отличия // *Сервис в России и за рубежом*. 2014. №8(55). С. 127-140. DOI: 10.12737/8255.
10. Лихошерстова Г.Н., Лихошерстов А.Ю. Сущность и факторы формирования туристско-рекреационного кластера в регионе // *Вестник Белгородского гос. технологич. ун-та им. В.Г. Шухова*. 2014. №2. С. 104-107.
11. Скопа В.А. Теоретические основы формирования туристского кластера // *NovalInfo.Ru*. 2017. Т.1. №62. С. 97-105.

References

1. Oborin, M. S. (2021). Tendencii i osobennosti razvitiya kruiznogo turizma [Trends and features of cruise tourism development]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 15(3), 7-18. doi: 10.24412/1995-0411-2021-3-7-18. (In Russ.).
2. Sarafanova, A. G., & Sarafanov, A. A. (2021). Obzor vlijanija COVID-19 na kruiznuju industriju [The COVID-19 impact on the cruise industry: An overview]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 15(3), 19-29. doi: 10.24412/1995-0411-2021-3-19-29. (In Russ.).
3. Galimova, L. I., & Galimov, Sh. Sh. (2021). Morskie kruizy v Rossii: sovremennoe sostojanie i problemy razvitiya [Sea cruises in Russia: Current state and development problems]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 15(3), 30-38. doi: 10.24412/1995-0411-2021-3-30-38. (In Russ.).
4. Minenkova, V. V., Filobok, A. A., Konovalova, A. V., & Morozov, A. N. (2021). Kruiznyj turizm v Azovo-Chernomorskom bassejne Rossii [Cruise tourism in the Azov-Black Sea basin of Russia]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 15(3), 69-83. doi: 10.24412/1995-0411-2021-3-69-83. (In Russ.).
5. Plotnikova, V. S., & Glushanok, T. M. (2021). Ekskursionnye i dosugovye uslugi turistam s elementami immersivnosti v mestah stojanok kruiznyh teplohodov v Karelii [Excursion and leisure services for tourists with elements of immersion in the berthing areas of cruise ship in Karelia]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 15(3), 84-96. doi: 10.24412/1995-0411-2021-3-84-96. (In Russ.).
6. Khusnutdinova, S. R. (2021). Cruise Tourism in the Republic of Tatarstan. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 15(3), 97-108. doi: 10.24412/1995-0411-2021-3-97-108.
7. Afanasieva, A. V. (2021). Kruiznyj turizm v Antarktike: sostojanie i aktual'nye trendy [Cruise tourism in Antarctica: Condition and current trends]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 15(3), 126-148. doi: 10.24412/1995-0411-2021-3-126-148. (In Russ.).
8. Zhilenko, V. Yu. (2021). Sea cruise tourism in specially protected natural areas of Arctic. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 15(3), 149-156. doi: 10.24412/1995-0411-2021-3-149-156.
9. Vinogradova, M. V., & Ulyanchenko, L. A. (2014). Regional'nye turistские комплексы i klastery: obshhie cherty i osnovnye otlichija [Regional tourist complexes and clusters: Similarities and main differences]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 8(55), 127-140. DOI: 10.12737/8255. (In Russ.).

10. Likhosherstova, G. N., & Likhosherstov, A. Yu. (2014). Sushhnost' i faktory formirovaniya turistsko-rekreacionnogo klastera v regione [The essence and factors of formation of a tourism and recreational cluster in the region]. *Vestnik Belgorodskogo gosudarstvennogo tehnologicheskogo universiteta im. V. G. Shuhova* [Bulletin of the Shukhov Belgorod State Technological University], 2, 104-107. (In Russ.).
11. Skopa, V. A. (2017). Teoreticheskie osnovy formirovaniya turistskogo klastera [Theoretical foundations of the formation of a tourist cluster]. *NovInfo.Ru*, 1(62), 97-105. (In Russ.).